

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SUG‘URTA KOMPANIYALARI JAVOBGARLIK SUGURTASINING IQTISODIY MOHIYATI, HOLATI VA TAHLILI

Maxramova Maxliyo Abdumalik qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi tinglovchisi

maxliyomaxramova0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekiston sug‘urta bozoridagi mavjud bo‘lgan barcha majburiy sug‘urta turlari ularning iqtisodiy mohiyati, huquqiy asoslari, tahlili va sug‘urta jarayonlarning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganishga bag‘ishlangan. O‘zbekiston sug‘urta bozoriga xos bo‘lgan majburiy sug‘urta turlariga alohida e‘tibor qaratilgan. Tadqiqot joriy ma‘lumotlar va adabiyotlar manbalarini tahlil qilish shuningdek sug‘urta sohasidagi mutaxassislarining tajribasiga asoslangan.

Kalit so‘zlar: sug‘urta, majburiy sug‘urta, risk, sug‘urta bozori.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, СОСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Махрамова Махлиё Абдумалик кизи

Студент магистратуры Банковско-финансовая академия РУз

maxliyomaxramova0@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена изучению всех существующих на страховом рынке Узбекистана видов обязательного страхования, их экономической сущности, правовых основ, анализу и специфике страховых процессов. Особое внимание уделяется видам обязательного страхования, характерным для страхового рынка Узбекистана. Исследование базируется на анализе актуальных данных и литературных источников, а также на опыте экспертов в сфере страхования.

Ключевые слова: страхование, обязательное страхование, риск, страховой рынок.

THE ECONOMIC ESSENCE, CONDITION AND ANALYSIS OF LIABILITY INSURANCE OF INSURANCE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Maxramova Maxliyo Abdumalik qizi

Student of the Banking and Finance Academy of the Republic of Uzbekistan

maxliyomaxramova0@gmail.com

Abstract: This article is devoted to the study of all types of compulsory insurance existing in the insurance market of Uzbekistan, their economic essence, legal foundations, analysis and specifics of insurance processes. Particular attention is paid to the types of compulsory insurance typical for the insurance market of Uzbekistan. The study is based on an analysis of current data and literature sources, as well as on the experience of experts in the insurance industry.

Keywords: insurance, compulsory insurance, risk, insurance market.

KIRISH

O'zbekistonning so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosati moliyaviy barqarorlik sharoitida iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirishga va shu asosda tarkibiy islohotlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan. Sug'urta bozorining rivojlanish darajasi mamlakatning iqtisodiy o'sishi imkoniyatlarini aks ettiradi. Iqtisodiy sub'ektlar o'rtasida risklarni qayta taqsimlashga va jamg'arish orqali zararni qoplashga yordam berish orqali sug'urta umuman iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga imkon beradi va shuning uchun majburiy sug'urta tizimini rivojlantirish sug'urta bozor infratuzilmasini yanada rivojlantirish sohasidagi muhim strategik vazifalardan biridir.

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019 yil 10 iyul kuni sug'urta xizmatlari bozorini rivojlantirish masalalari bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. "Sug'urta xizmatlari iqtisodiyotni turli xil moliyaviy xatarlardan himoya qiluvchi vositalardan biridir. Biroq mamlakat moliya bozorida bu xizmatlarning o'rni hozircha katta emas. Sohaga nazoratchi emas, ilg'or va zamonaviy standartlarni joriy etadigan, barcha ishtirokchilar o'rtasida chinakam raqobat muhitini yaratib, sug'urta bozorini rivojlantiradigan tuzilma kerak", deb ta'kidladi Prezident Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida sug'urta ichki biznesning eng jadal rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi, bozorda sug'urta operatsiyalari hajmi muttasil o'sib bormoqda, sug'urta kompaniyalari respublika iqtisodiyotida tobora muhim rol o'ynamoqda.

Bozor iqtisodiyot tarkibida sanoat, xizmat ko'rsatish sohasi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning jadal o'sishi fuqarolik va kasbiy javobgarlikni sug'urtalashning rivojlangan tizimini nazarda tutadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur maqolani yoritish jarayonida bir qancha adabiyot, qo'llanma va maqolalardan keng foydalanildi. Majburiy sug'urta turlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining alohida qonunlari ishlab chiqilib, shu asosida davlat nazorati olib boriladi. Fuqorolik Kodeksi ushbu qonunlarga asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga 11-avgust 2020 yil «Majburiy sug'urta turlari to'g'risida»gi qonun loyihasi e'lon qilindi. Qonunning asosiy maqsadi majburiy sug'urta turlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, ularning umumiy tamoyillarini belgilashdan iborat.

Sug'urta tashkilotlarining majburiy sug'urta xizmatlarini ko'rsatish masalalariga bag'ishlangan ilmiy ishlar O'zbekiston Respublikasida mavjud majburiy sug'urta xizmatlariga bo'lgan talabni aniqlash bilan bog'liq asosiy jihatlarning keng tahlilini taqdim etadi. Adabiyotda ko'tarilgan asosiy jihatlardan biri bu sug'urta sektorining barqarorligini ta'minlashda moliyaviy barqarorlikning rolini ta'kidlash va shuning uchun umuman mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashdir. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, sug'urta kompaniyalarining o'rni umumiy iqtisodiy tartibning ajralmas qismidir va uning yitishmasligi yoki buzilishi iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sug'urta iqtisodiyotning muhim qismlaridan biri ekanligini hisobga olsak, shuni ta'kidlash kerakki, Shennayev X.M (Shennayev, 2014) , Shirinov S.E (Shirinov, 2014) va Qo'ldoshev Q.M (Qo'ldoshev, 2020) ushbu munosabatlarning uzoq muddatli xususiyatini ta'kidlaydilar.

Ilmiy adabiyotlarda yoritilgan yana bir muhim jihat-O'zbekiston sharoitida sug'urta kompaniyalarining xizmat turlarining xilma-xilligi. Mintaqaviy sug'urta bozori, huquqiy asoslar va iqtisodiy kontekstning xususiyatlarini hisobga olgan holda kompleks metodologiyalarni ishlab chiqish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, taniqli olim Q.M Qo'ldoshev (Qo'ldoshev, 2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar sug'urta nazariyasiga katta hissa qo'shdi.

Bundan tashqari, adabiyot tahlili O'zbekistondagi sug'urta kompaniyalarining xizmatlarini sug'urta bozoriga tashqi va ichki omillarning ta'sirini ochib beradi. Ilmiy adabiyotlar, shuningdek, sug'urta kompaniyalarining xizmatlaridagi mavjud muammolariga nazariy va uslubiy yondashuvning jihatlari tahlil qiladi. Asarlarda tadqiqotning umumiy nazariy bazasini shakllantirish uchun muhim element bo'lgan ushbu kontseptsiyani aniqlashga asosiy kontseptual yondashuvlar ta'kidlangan.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Majburiy sug'urtada sug'urta qildiruvchi sug'urtalovchi bilan sug'urtaning ushbu turini tartibga soladigan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan shartlarda shartnoma

tuzishi shart. Majburiy sug'urtaning ixtiyoriy sug'uradan farqlovchi umumiy tamoyillari mavjud bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

umumiylik;

majburiylik;

jabrlanuvchilarning hayoti, sog'lig'i va (yoki) mol-mulkiga yetkazilgan zarar o'rni qoplanishining qonun bilan kafolatlanishidir.(O'RQ-730, 2021)

O'zbekiston Respublikasida majburiy sug'urtaning quyidagi turlari mavjud:

• Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish;

• Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish;

• Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish;

• Xavfli ishlab chiqarish obektlarini sug'urtalash;

• Qurilish mantaj risklarini sug'urtalash;

• Davlat majburiy sug'urtasi.

Ta'kidlash lozimki, yuqorida ko'rsatilgan majburiy sug'urta turlari hukumat qarorlari asosida joriy etilgan. Unda sug'urtalanuvchilar guruhi, sug'urta qilish shartlari, sug'urta tarifi stavkalari va sug'urta qoplamalari miqdorlari ko'rsatilgan.

Majburiy sug'urta faoliyati bilan shug'ullanuvchi sug'urta kompaniyalariga quyidagi talablar belgilangan.

-transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qiluvchi sug'urtalovchilar transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha to'lovlarni kafolatlash jamg'armasi bilan unga a'zolik to'g'risidagi yozma bitimining mavjud bo'lishi kerak;

-ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtalovchilar Qoraqalpog'iston Respublikasida, barcha viloyatlar va Toshkent shahrida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish shartnomalari yoki annuitetlar shartnomasi tuzish, ish beruvchilar (yoki) jabrlanuvchilar yoxud naf oluvchilarning sug'urta tovonini to'lash to'g'risidagi talablarini ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan o'z filiallari va boshqa alohida bo'linmalari mavjud bo'lishi kerak;(O'RQ-210, 2009)

-tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qiluvchi sug'urtalovchilar – Qoraqalpog'iston Respublikasida, viloyatlarda va Toshkent shahrida tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish shartnomasini tuzishga, tashuvchilar, jabrlanuvchilar va naf oluvchilarning sug'urta tovonini haqidagi talablarini ko'rib chiqishga hamda sug'urta tovonini amalga oshirishga vakolatli o'z filiallariga ega bo'lishi kerak;(O'RQ-386, 2015)

-majburiy davlat sug'urtasidan tashqari barcha majburiy sug'urtalar bilan O'zbekiston sug'urta bozoridagi barcha sug'urta kompaniyalari qonunda belgilangan tartibda lesenziyaga ega bo'lgan holda shug'ullanishi mumkin. Majburiy davlat

sug'urtasi bevosita sug'urta to'g'risidagi qonun hujjatlari asosida unda ko'rsatilgan davlat sug'urta tashkilotlari yoki davlatning boshqa tashkilotlari (sug'urtalovchilar) tomonidan amalga oshiriladi. Hozirgi kunda amaliyotda davlatning majburiy sug'urtasi bilan "O'zbekinvest" sug'urta kompaniyasi shug'ullanib kelmoqda.

Davlatning majburiy sug'urtalanuvchilari asosan O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi hisoblanadi. Davlat majburiy sug'urtasining asosiy maqsadi xavfsizlik hodimlarini sog'lig'i tiklashda, ularning mehnat faoliyatini yo'qotganda yoki o'limi natijasida moddiy yordam ko'rsatishdan iboratdir.

Yuqorida sanab o'tilgan majburiy sug'urtaning tartib qoidalari davlat tomonidan tartibga solinadi va nazorat qilinadi.

Majburiy sug'urta turiga qarab, qonunda ko'rsatilgan shaxslarga sug'urta qildiruvchilar sifatida boshqa shaxslarning hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulkini yoxud o'zining boshqa shaxslar oldidagi fuqarolik javobgarligini o'z hisobidan yoxud manfaatdor shaxslar hisobidan sug'urta qilish majburiyati qonun bilan yuklangan hollarda sug'urta majburiy sug'urta qonunga muvofiq shartnomalar tuzish yo'li bilan amalga oshiriladi. (Qo'ldoshev, 2020)

Barcha sug'urta turlarida bo'lgani kabi majburiy sug'urtada ham o'zining sub'yektlari ega, bular: sug'urtalovchi, sug'urta qildiruvchi, sug'urtalangan shaxs, naf oluvchi va jabrlanuvchidir. Barcha sub'yektlarning qonun doirasida belgilangan huquq va majburiyatlari bo'lib, sug'urta sub'yektlari shular asosida o'z faoliyatlarini olib boradilar. (Qo'ldoshev, 2022)

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar iqtisodiyotga, moliyaga, pul muomalasiga o'z ta'sirini ko'rsatdi, iqtisodiy qarashlarda ijobiy fikrlarning shakllanishiga sabab bo'ldi. Endilikda har bir xo'jalik obyektining tashkilotchisi o'z ixtiyoridagi mol-mulkdan samarali foydalanish uchun fidokorona harakat qilish bilan cheklanib qolmay, favqulotda va tasodifiy zararlarning natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan kamomadlarni tiklash, ularning oldini olish tadbirlarini ko'rishga ham intilmoqda. Shuning natijasida bozor iqtisodiyoti sharoitida sug'urtaga bo'lgan talab kuchaya boshladi va shunga ko'ra sug'urta kompaniyalari soni oshib, ular ko'rsatayotgan xizmat turlari ham ko'paymoqda. (Eshov, Burxonov, 2023)

Jumladan, Respublikamizda 2024 yil yanvar holatiga ko'ra jami 38 ta sug'urta kompaniyalari mavjud bo'lib, ulardan 31 tasi umumiy sug'urta sohasida va 7 tasi hayot sug'urta sohasida ro'yxatdan o'tkazilgan va bugungi kunda o'z faoliyatini amalga oshirib kelmoqda.

1-rasm

Jami sug'urta mukofotlari (2023-yil 1-chorak yakuniga ko'ra)

Shuningdek mamlakatimizda sug'urta xizmatlarini axoliga taqdim qilish orqali mijozlar tomonidan sug'urta kompaniyalariga kelib tushgan jami mukofotlarning statistikasiga nazar soladigan bo'lsak sug'urta mukofotlarining umumiy hajmi 2023 yil 1-choragida 3.8 trln.so'm ni tashkil qildi. Bundan 9 %, yani 355,3 mlrd.so'mi majburiy sug'urtaning hissasiga to'g'ri keladi. Qolgan 91 %, yani 3,4 trln.so'mi ixtiyoriy sug'urtaning ulushiga to'g'ri keladi.

2-rasm

Jami sug'urta to'lovlari (2023-yil 1-chorak yakuniga ko'ra)

Yuqoridagi diagrammaga nazar soladigan bo'lsak, ushbu diagrammada mamlakatimizdagi barcha sug'urta kompaniyalarining sug'urta to'lovlari amalga oshirishi bo'yicha ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan. Bunda, 2023 yil 1 chorak yakuniga ko'ra jami sug'urta to'lovlari 883,0 mlrd.so'm ni tashkil qiladi, shundan majburiy sug'urta turi bo'yicha sug'urta to'lovlari 86 %, yani 761,8 mlrd.so'm ni, 14 %, yani 121,2 mlrd.so'mi ixtiyoriy sug'urtaning ulushiga to'g'ri keladi.

3-jadval

Sug'urta turlari	2020 mln.so'mda	2021 mln.so'mda	2022 mln.so'mda	O'zgarish %
Majburiy sug'urta, shu jumladan:	360 938	502 029	518 042	+44%
ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet)	22 903	25 696	26 766	+17%
ish beruvchining fuqarolik javobgarligi	102 062	165 509	156 756	+54%
transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi	175 435	229 124	234 084	+33%
tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi	6 273	6 319	4 028	+64%

Sug'urta mukofotlari

Yuqoridagi jadvalda majburiy sug'urtaning amaliyotda keng tadbiiq etilgan va jami yillik sug'urta mukofotlarining asosiy qismini tashkil qiladigan uchta asosiy turi, ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtasi, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi hamda tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtalarining yillik jami sug'urta mukofotidagi ulushlarini ko'rib chiqamiz. Majburiy sug'urtaning barcha turidan 2020 yilda jami 360 938 mln.so'm sug'urta mukofoti yig'ilgan. Shundan ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet) turi bo'yicha 22 903 mln.so'm, ish beruvchining fuqarolik javobgarligi turi bo'yicha 102 062 mln.so'm, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi turi bo'yicha 175 435 mln.so'm va tashuvchining fuqarolik javobgarligi turi bo'yicha esa 6 273 mln.so'm sug'urta mukofotlari o'rin egallaydi. Shu tariqa barcha ko'rsatkichlar jadvalda ko'rinib turganidek sekin astalik bilan yildan yilga o'sib borgan. Ma'lumki sug'urta mukofotlarining jami qiymati 2021 yilda 502 029 mln.so'm ni, 2022 yilda esa bu ko'rsatkich 518 042 mln.so'm ni tashkil etgan. Shunda majburiy sug'urtaning umumiy o'sishi +44% ni ko'rsatadi. ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet) turi +17% ga, ish beruvchining fuqarolik javobgarligi turi +54% ga, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi turi +33% ga hamda tashuvchining fuqarolik javobgarligi turi esa +64% ga o'sish ko'rsatkichlarini ko'rsatmoqda.

Endi esa ushbu majburiy sug'urta turlarining sug'urta to'lovlari bo'yicha uch yillik statistikasini qarab chiqamiz.

4-jadval

Sug'urta turlari	2020 mln.so'mda	2021 mln.so'mda	2022 mln.so'mda	O'zgarish %
Majburiy sug'urta, shu jumladan:	133 654	190 964	242 146	+81%
ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet)	5 660	8 565	9 332	+65%
ish beruvchining fuqarolik javobgarligi	54 125	56 087	65 086	+20%
transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi	67 486	118 491	158 660	+135%
tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi	138	176	134	-3%

Sugurta to'lovlari

Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtasi, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi va tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtalarining yillik jami sug'urta to'lovlaridagi qiymatlarini ko'rib chiqamiz. Majburiy sug'urtaning barcha turi uchun 2020 yilda jami 133 654 mln.so'm sug'urta to'lovi amalga oshirilgan. Shundan ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet) turi bo'yicha mazkur yilda 5 660 mln.so'm, 2021 yilda 8 565 mln.so'm va 2022 yili esa 9 332 mln.so'm sug'urta to'lovi amalga oshirilgan. Ish beruvchining fuqarolik javobgarligi turi bo'yicha 54 125 mln.so'm, 56 087 mln.so'm hamda 65 086 mln.so'm sug'urta to'lovi to'langan uch yil davomida. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi turiga kelsak 2020 yilda 67 486 mln.so'm, qolgan ikki yil mobaynida esa 118 491 mln.so'm, 158 660 mln.so'm to'lab berilgan va tashuvchining fuqarolik javobgarligi turi bo'yicha esa dastlab 138 mln.so'm keying yillarda 176 mln.so'm va 134 mln.so'm sug'urta to'lovlari amalga oshirilgan. Shunday qilib barcha raqamlar jadvalda ko'rinib turganidek yildan yilga o'sishni ko'rsatgan birgina tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasidan farqli o'laroq. Ma'lumki sug'urta to'lovlarining jami qiymati 2021 yilda 190 964 mln.so'm ni, 2022 yilda esa 242 146 mln.so'm ni tashkil etgan. Bunda majburiy sug'urtaning umumiy o'sishi +81% ni ko'rsatadi. Ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet) turi +65% ga, ish

beruvchining fuqarolik javobgarligi turi +20% ga, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi turi +135% ga o'sgan. Bulardan farqli ravishda tashuvchining fuqarolik javobgarligi turi esa -3% ga kamaygani ko'rsatilmoqda.

Mazkur jadvalda majburiy sug'urtaning uchta asosiy turi, yani ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet), transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarliga hamda uchinchi turi tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasi turlari bo'yicha 2020, 2021, 2022 yillardagi jami sug'urta majburiyatlari va ularning uch yillik muddatdagi o'zgarish dinamikasi aks ettirilganini guvohi bo'lishingiz mumkin.

5-jadval

Sug'urta turlari	2020 mln.so'mda	2021 mln.so'mda	2022 mln.so'mda	O'zgarish %
Majburiy sug'urta, shu jumladan:	295 764 190	349 951 311	382 902 119	+29%
ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet)	61 839	79 642	94 793	+53%
ish beruvchining fuqarolik javobgarligi	88 919 452	100 412 247	126 595 596	+42%
transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi	140 259 227	173 458 030	172 383 471	+23%
tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi	22 698 729	22 731 257	12 107 206	-47%

Sug'urta majburiyatlari

Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urtasi, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi hamda tashuvchilarning fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtalarining yillik jami sug'urta majburiyati qiymatlarini ko'rib chiqamiz. Majburiy sug'urtaning barcha turi bo'yicha 2020 yilda jami 295 764 190 mln.so'm majburiyatni sug'urta tashkilotlari o'z zimmasiga olgan. Shundan ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet) turi bo'yicha joriy yilda 61 839 mln.so'm, 2021 yilda 79 642 mln.so'm va 2022 yili esa 94 793 mln.so'm sug'urta majburiyatini olgan. Ish beruvchining fuqarolik javobgarligi turi bo'yicha 88 919 452 mln.so'm, 100 412 247 mln.so'm va 126 595 596 mln.so'm sug'urta majburiyati olingan uch yil ichida. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi turi

bo'yicha 2020 yilda 140 259 227 mln.so'm, qolgan ikki yil ichida esa 173 458 030 mln.so'm hamda 172 383 471 mln.so'm tmajburiyat olingan va tashuvchining fuqarolik javobgarligi turi bo'yicha esa dastlab 22 698 729 mln.so'm navbatdagi yillarda 22 731 257 mln.so'm va 12 107 mln.so'm sug'urta majburiyati olingan. Shunday qilib barcha natijalar jadvalda ko'ringani kabi sekin astalik bilan o'sib brogan. Birgina tahuvchilarning fuqarolik javobgarligi majburiy sug'urtasidan farqli ravishda. Ma'lumki sug'urta majburiyatlarining jami qiymati 2021 yilda 349 951 311 mln.so'm ni, 2022 yilda esa 382 902 119 mln.so'mdan tarkib topgan. Bunda majburiy sug'urta bo'yicha sug'urta majburiyatlarining umumiy o'sishi +29% ni ko'rsatadi. Ish beruvchining fuqarolik javobgarligi (annuitet) turi +53% ga, ish beruvchining fuqarolik javobgarligi turi +42% ga, transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligi turi +23% ga o'sgan. Bulardan farqli o'laroq tashuvchining fuqarolik javobgarligi turi esa -47% ga kamayganini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar milliy sug'urta bozorining rivojlanishidagi bir qator ijobiy tendentsiyalarni aniqlashga imkon berdi. Biroq, ijobiy tendensiyalar bilan bir qatorda, mahalliy sug'urta bozori rivojlanishining salbiy tomonlarini ham qayd etish kerak:

- sug'urta bozorining asosiy islohotchisi davlat bo'lmoqda, «bozorning ko'rinmas qo'li» amalda ishlamayapti;

- sug'urta mukofotlari majburiy va shartli sug'urta turlari hisobiga o'sib bormoqda, O'zbekiston sug'urta bozoridagi o'sishning asosiy omillari mahalliy tijorat banklaridir;

- mahalliy sug'urtalovchilarda respublika aholisiga mo'ljallangan sug'urta mahsulotlarini sotish kanallari deyarli yo'q, sug'urta kompaniyalari asosan korporativ mijozlar bilan ishlaydi, sug'urtaning jamg'arib boriladigan turlari «ish haqi» ko'rinishidagi sug'urtani amalga oshirishgan edi;

- mahalliy sug'urtlovchilar mamlakatda sug'urta madaniyati darajasini oshirish uchun yetarli darajada ishlamayaptilar.

Sug'urtani rivojlanishga to'sqinlik qilayotgan mahalliy sug'urta bozorining asosiy muammolari qatoriga quyidagilar kiradi:

- xususiy va kichik biznes vakillari, shuningdek, aholi o'rtasida sug'urta madaniyati darajasining pastligi. Bu holda sug'urta madaniyati sug'urta uchun ketgan moliyaviy xarajatlarni maqsadga muvofiq va kerakli ekanligini ongli ravishda idrok etishni anglatadi;

- aholini sug'urta bilan qamrab olish darajasining pastligi (ixtiyoriy turlar bo'yicha chakana sotuvlarning nihoyatda kichik hajmi);

- majburiy sug'urta turlarining rivojlanmaganligi;

- aksariyat sug'urta kompaniyalarining zaif kapitallashuvi;

- fuqarolarning hayoti va sogʻligʻi sugʻurtasining yetarli darajada rivojlanmaganligi;

- yuridik va jismoniy shaxslarning joriy va istiqboldagi ehtiyojlarini aks ettirmaydigan, amalda taklif etilayotgan sugʻurta xizmatlarining turlari cheklanganligi;

- sugʻurta faoliyatini, ayniqsa, majburiyatlar va zaxiralar nisbati meʼyori masalalarida davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilishning yetarli darajada emasligi;

- sugʻurtaning majburiy turlari boʻyicha sugʻurta tariflarining davlat tomonidan asossiz cheklanishi;

- Oʻzbekiston sugʻurta bozorining oʻz-oʻzini tartibga soluvchi, zamonaviy, samarali faoliyat yurituvchi tashkilotining amalda yoʻqligi.

Yuqoridagi aytib oʻtilganlar asosida Oʻzbekiston sugʻurta bozorining rivojlantirish chora-tadbirlar majmuasiga quyidagi takliflar kiritildi:

1. Aholining sugʻurta madaniyatini rivojlantirish boʻyicha 3 yillik faol reklama va marketing kompaniyasini oʻtkazishni nazarda tutuvchi keng koʻlamli Davlat dasturini ishlab chiqish va amalga oshirish.

2. Kichik va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarini sugʻurta institutiga quyidagilar yordamida faol jalb etish:

a) kichik va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari vakillarini qiziqtiradigan ishonchli, zamonaviy sugʻurta mahsulotlarini ishlab chiqish;

b) sugʻurta xizmatlarining maqsadli marketingini oʻtkazish;

v) sugʻurtaning ushbu istiqbolli yoʻnalishini rivojlantirish uchun davlat miqyosida ragʻbatlantiruvchi omillarni joriy etish.

3. Sugʻurta biznesini kichik va xususiy tadbirkorlik sub'ektlari va aholi kesimida raqamlashtirish boʻyicha kompleks ragʻbatlantirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va amalga oshirish hamda mijozlarga xizmat koʻrsatishning asosiy hajmini onlayn rejimga oʻtkazish.

4. Sugʻurta kompaniyalari tomonidan sugʻurta majburiyatlarini bajarishning aniq, tiniq va qatʼiy qoidalarini ishlab chiqish, shuningdek, majburiyatlar buzilgan taqdirda sugʻurta tashkilotlarining majburiyatlarini qatʼiy qoidalar asosida soʻzsiz bajarishni nazarda tutuvchi qattiq jazo choralari qoʻllash, sugʻurta kompaniyalarining mijozlari oʻzlarining manfaatlarini himoya qilish boʻyicha murojaatlarini koʻrib chiqishning puxta oʻylangan tartiblarini ishlab chiqish.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyhati:

1. Oʻzbekiston Respublikasining “Sugʻurta faoliyati toʻgrisida”gi Qonuni. 23.11.2021, OʻRQ-730-son.

2. Oʻzbekiston respublikasining “Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sugʻurta qilish toʻgrisida”gi Qonuni. 2009-y. 16-aprel, OʻRQ-210-son.

3. O‘zbekiston Respublikasining “Tashuvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. 2015-y. 26-may, O‘RQ-386-son.

4. Qo‘ldoshev Q.M. “Sug‘urta texnologiyalari”. Darslik (OO‘MTV tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan, 2020 yil 28 dekabrda 676-sonli guvohnoma). -T.: Iqtisodiyot, 2021. 338-b.

5. Qo‘ldoshev Q.M. “Sug‘urta nazariyasi”. Darslik (OO‘MTV tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan, TDIUning 2022 yil 24 oktyabrda 340-sonli buyrug‘i asosidagi guvohnoma). -T.: Innovasion rivojlanishg nashriyot-matbaa uyi, 2022. 338-b.

6. Eshov M.P., Burxanov A.U., Xasanov X.N., Baratova D.A., Nosirov J.T. “Sug‘urta ishi asoslari”. Darslik. –T., TDIU, 2023. - 347 bet.

Internet saytlari

1. www.mf.uz.
2. www.sug‘urta.uz.
3. www.UzReport.com.
4. www.uzbekinvest.uz.